

La remise en état d'ouvrages en béton armé – Les règles techniques à la rencontre des exigences des monuments historiques

- Le nouveau chemin pour la restauration des monuments en béton -

Auteur: Dipl.-Geol. Martin Sauder – Sarrebruck, Allemagne

Depuis beaucoup d'années, différents groupements en Europe sont engagés de la création de normes spécifiques à la restauration et conservation du patrimoine culturel. Quant aux matériaux communs et bien connus, comme les pierres de taille, la maçonnerie etc., il existe désormais plusieurs documents s'occupant des problèmes de leur remise en état selon les règlements des Monuments Historiques.

Mais qu'en est-il du béton? De plus en plus de bâtiments et d'ouvrages en béton armé sont classés au patrimoine des monuments historiques. Même en France, il existent désormais plusieurs centaines de monuments en béton plus ou moins bien conservés.

Les processus d'altération du béton sont à présent bien connus. Avec la norme en vigueur „EN 1504 – Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton“ – les méthodes de la remise en état du béton sont standardisé partout en Europe.

Mais qu'en est-il pour le béton comme matériau des monuments? Lorsqu'on tente une réfection selon les différentes méthodes de la EN 1504 1-10, on risque en même temps de détruire complètement la surface qu'on voulait protéger à l'origine! Normalement, la préparation de la surface commence avec un sablage ou un nettoyage à l'eau ultra haute pression. Se faisant, toutes les caractéristiques de la surface sont perdues: les structures du coffrage, les traces des outils des tailleurs de pierres (qui étaient le plus souvent engagés aux alentours du début du 20ième siècle pour habiller les façades), les traces de l'exécution de l'ouvrage d'époque.

Il est indispensable de formuler comme objectif: La restauration du béton en monuments historiques ne concerne des parties du bâti précise et locale et très rarement toute l'enveloppe. Cela est tout autant valable pour la préparation de la surface que pour les couches de mortier ou de revêtements. Selon le standard européen, EN 1504 1-10, les premières étapes d'une restauration sont toutes les mêmes, que ce soit le cas de monuments, ou que ce soit tous autres types d' ouvrages.

Fig. 1: Étapes-clés du processus de l'évaluation et de la remise en état, selon les normes européennes EN 1504-9

Légende:

	Armatures apparentes		Quickscan
	Fissures		Nids de cailloux
	Décollement de surface		Carottes
	Eclatements		Echantillon
	Creux		N° et Pos° des photos
	Pièces en bois		

Fig. 1: Détail du cadastre de dommages du „Rohstoffbunker“ Patrimoine Mondial de l'UNESCO „Usine Sidérurgique Voelklingen“

L'analyse de l'état sanitaire d'un monument demande souvent des efforts de grande envergure. Dans ces premières étapes d'analyse et d'évaluation, tout le traitement de l'ouvrage suit exactement la norme EN 1504. Après la détermination des mesures de la remise en état, on trouve souvent de grandes différences entre la "restauration du béton" et la remise en état "normale". Ici, les connaissances de spécialistes sont recommandées, depuis tous ce qui concernent les matériaux, en passant par les demandes du service de monuments historiques jusqu'aux techniques artisanales.

Au cours de la dernière décennie, plusieurs règlements et recommandations se sont développés et servent désormais de lignes directrices pour la restauration du béton des monuments historiques:

Il faut conserver:

- Toute la surface du monument – de la même façon qu'un monument en pierre de taille. Cette surface témoigne de la façon du traitement par le tailleur de pierre.
- Toutes les structures et caractéristiques du béton qui font partie de la conception de l'ouvrage
- Toutes les structures et caractéristiques du béton qui sont la conséquence des défauts lors de la réalisation de l'ouvrage
- Mais aussi des fissures, des cavités et d'autres manques de la surface, qui font partie du monument
- Toutes les structures, comme des points d'impact, qui sont la conséquence de l'âge et des influences au cours de la durée de vie de l'ouvrage

En outre, la composition d'un béton ancien, souvent d'un âge de 100 ans et plus, est très différent d'un béton moderne. Dans nos présents exemples, on se servait surtout pour les agrégats du béton, des scories ou des laitiers des hauts-fourneaux.

Ces agrégats possèdent des propriétés très particulières: ils donnent au béton une couleur grise et se dissolvent très rapidement en présence d'acide chlorhydrique. Des analyses de rayons X et des examinations microscopiques ont fourni la preuve de la teneur élevée de scories dans le béton. Donc, des analyses chimiques n'étaient pas possible pour élaborer la composition exacte du béton ainsi que la granulométrie des agrégats. Pour atteindre ce but, il fallait entreprendre une autre méthode, à savoir une variation d'analyse d'images microscopiques, adaptées spécialement aux matériaux traités.

Les carottes du béton étaient coupées en plusieurs tranches, avant d'être poncées et polies. A l'aide de l'analyse d'images, on pouvait compter pas moins de 5000 points par échantillon, chaque point étant attribué à différent type de sables, de graviers et de cailloux de scories. Il en résultait une courbe de l'exacte distribution des différentes tailles des grains.

Avec toutes les autres méthodes d'analyse réalisées, comme les essais de résistance à la compression, d'absorption d'eau, la détermination de la masse volumique etc., on obtenait une connaissance détaillée du béton historique permettant de déterminer la base de la composition du mortier de réparation.

Fig. 2: Section d'une carotte avec la composition typique d'un béton avec des scories des hauts-fourneaux

Fig. 3: Section d'une carotte en béton avec un carroyage pour l'analyse microscopique
Largeur: 10x15 cm

Très important pour chaque type de béton en monuments historiques: La structure et le traitement de la surface. Ni à Voelklingen, ni à Hattingen, nous trouvons des traces d'un traitement avec des burins des tailleurs de pierre. Les seules traces distinctes sur les surfaces viennent des planches de coffrage qui donnent au béton une surface particulière. L'objectif de la remise en état de cette structure, peut être décrit avec les trois étapes suivantes:

Fig. 6: Les trois étapes du reprofilage de la surface du béton, avec un coffrage de planches en bois – exactement adaptés aux structures d'origine

Cela peut paraître surprenant, mais la raison est tout simple: Le traitement du béton ne concerne que des lieux isolés de la paroi, pas sa surface entière. Un sablage de toute l'enveloppe ou une réfection complète des mortiers et enduits de revêtement ne sont ni nécessaire, ni souhaitable.

Finalement, nous obtenons un ouvrage présentant une résistance améliorée contre toutes les influences de l'environnement, contre la carbonatation et les dégradations et gardant son apparence et ses caractéristiques d'origine.

Fig. 7-8: Coin typique de l'ouvrage "Rohstoffbunker" classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO „Usine Sidérurgique Voelklingen“ avant (à gauche) et après (à droite) la remise en état. Le reprofilage est presque invisible tout comme la couleur caractéristique de rouille, née de la pollution. Celle-ci est identique à celles des surface voisines.